

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XLIII
науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Енергетичний факультет

Харків
2009

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XLIII
науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Секції:

Електроенергетики
Теплоенергетичних установок
Вищої та прикладної математики
Іноземних мов

20-23 грудня 2009 р.

Харків
2009

Склад організаційного комітету

Голова:

Лазарєв М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., зав. каф. електроенергетики

Відповідальний секретар:

Мезєря А.Ю. – к.т.н., заступник декана енергетичного факультету

Члени оргкомітету:

Шевченко В.В. – декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – декан технологічного факультету

Сичов Ю.І. – декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – декан механіко-технологічного факультету

Гусаров О.О. – декан соціально-економічного факультету

Коломієць В.В. – декан електротехнологічного факультету

Романенко В.П. – декан гірничого факультету

Драгун С.В. – начальник НДЧ

Зміст

Секція Електроенергетики	7
Артюх С.Ф. УПРОЩЕНИЕ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛЫХ ГЭС.....	7
Буданов Н.П. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС.....	8
Егоров А.Б. ПРОВЕРКА ВКЛЮЧЕНИЯ АПВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ.....	9
Єгорова О.Ю. ІСНУЮЧІ МЕТОДИ СИМЕТРУВАННЯ СТРУМІВ НАВАНТАЖЕННЯ І НАПРУГ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ.....	10
Красноперов В.Ф., Кирисов И.Г. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	11
Красовская Э.Т., Бурма Д.В. ВЛИЯНИЕ ВОЛНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНИЙ НА РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.....	12
Мезєря А.Ю. ВЫБОР КАНАЛОВ СВЯЗИ НА ГЭС И ОЦЕНКА ИХ НАДЕЖНОСТИ.....	13
Овчаренко Т.И., Васюченко П.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕХОВЫХ СЕТЯХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	14
Олійник Ю.С. ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СКЛАДАННЯ ЯКІСНИХ ТЕСТІВ ПРИ КОМП'ЮТЕРНОМУ ТЕСТУВАННІ СТУДЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.....	17
Омельченко Л.Н., Мальков Е.К. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.....	18
Пантелеева И.В. К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТОДА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ДЕТАЛЕЙ.....	19
Сапига Н.Н., Красноперов В.Ф., Мерка М.В. ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.....	20
Цурак С.М., Козлов Д.В. ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ КРЫМА.....	21
Чернюк А.М. АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЫ «ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ - ЗЕМЛЯ».....	22
Шевченко В.В., Заныхайло Е.А. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН.....	24
Шевченко В.В., Пидкивка С.В. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ПРИ ГЛУБОКОМ ОХЛАЖДЕНИИ.....	25

Шевченко В.В., Пидківка С.В.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ПРИ ГЛУБОКОМ ОХЛАЖДЕНИИ

Исследования в различных направлениях науки идут независимо друг от друга, но интересно попытаться соединить существующие достижения в единое целое. Так, например, уже понятны перспективы использования в электроэнергетике высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) и необходимость проведения интенсивных исследований по внедрению их в реальные промышленные объекты. Современные достижения в создании последнего поколения постоянных магнитов позволили начать серьезные работы по проектированию и внедрению в промышленность синхронных электрических машин малой и средней мощности с магнитоэлектрическим возбуждением. Таким образом, идут независимые работы в этих двух направлениях, каждое из которых имеет серьезные преимущества. На наш взгляд, интересно попытаться объединить эти направления в единое. Т.е. установить, есть ли ВТСП-ки, способные намагничиваться и поддерживать эту намагниченность, с параметрами, аналогичными параметрам современных постоянных магнитов. Либо, что вероятно, более реально, рассмотреть поведение постоянных магнитов при глубоком охлаждении. Последнее является практическим шагом по созданию сверхпроводящей электрической машины с проводниками из ВТСП и с возбуждением от постоянных магнитов. Для этого решения целесообразно исследовать синхронную машину с когтеобразными полюсами или ее индукторный вариант исполнения.

Из литературных источников известно, что фазовые переходы в ферромагнетиках и в обычных низкотемпературных сверхпроводниках (НТСП) имеют принципиальные различия. Если при повышении температуры ферромагнетика до точки Кюри исчезает лишь порядок в ориентации магнитных моментов, но не сами моменты, то в НТСП как порядок в волновых функциях электронных пар (фазовая когерентность), так и сами пары исчезают при одной и той же критической температуре T_K . Количественной мерой прочности связи электронов в куперовских парах является СП-щель в плотности электронных состояний, которая максимальна при $T = 0$ К и обращается в нуль при $T = T_K$. Многие эксперименты и научные публикации свидетельствуют о том, что ВТСП-ки занимают промежуточное положение между этими двумя предельными случаями и что в них пары существуют также в некотором температурном диапазоне (T^*) выше T_K , то есть выше температуры, при которой нарушается фазовая когерентность и появляется конечное электросопротивление. Какой бы теорией существования СП-сти мы не пользовались (БКШ или экситонной теорией Ландау), согласно современным теориям, следует признать, что для существования СП-сти (низко- или высокотемпературной) необходимо наличие энергетической щели в плотности электронных состояний. В ВТСП-ках "частичная щель" в плотности состояний сохраняется при $T_K < T < T^*$, причем в этом интервале температур ее называют "псевдощелью". Публикации отечественных и зарубежных авторов указывают на то, что, по крайней мере, часть необычных свойств нормального состояния ВТСП обусловлена "выживанием" локальных электронных пар при $T > T_K$. Т.о. можно сделать вывод, что использование постоянных магнитов в электрических машинах, работающих при глубоком охлаждении или в диапазоне криогенных температур возможно. Создание или, хотя бы, исследование сверхпроводящих электрических машин с магнитоэлектрическим возбуждением реально и перспективно.

Формат 60x84 1/16 Умовн. друк. арк. 6,0 Тираж 60 прим.
Українська інженерно-педагогічна академія
61003, Харків, вул. Університетська, 16

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Пидкивка С.В. Оценка возможности использования постоянных магнитов при глубоком охлаждении / Сборник тезисов докладов XLIII научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (20-23 декабря 2009 г.), часть 1, секция «Электроэнергетики». – Харьков: УИПА, Энергетический факультет 2009. - С. 25].

Оценка возможности использования постоянных магнитов при глубоком охлаждении

Шевченко В.В., Пидкивка С.В.

Исследования в различных направлениях науки идут независимо друг от друга, но интересно попытаться соединить существующие достижения в единое целое. Так, например, уже понятны перспективы использования в электроэнергетике высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) и необходимость проведения интенсивных исследований по внедрению их в реальные промышленные объекты. Современные достижения в создании последнего поколения постоянных магнитов позволили начать серьезные работы по проектированию и внедрению в промышленность синхронных электрических машин малой и средней мощности с магнитоэлектрическим возбуждением. Таким образом, идут независимые работы в этих двух направлениях, каждое из которых имеет серьезные преимущества. На наш взгляд, интересно попытаться объединить эти направления в единое. Т.е. установить, есть ли ВТСП-ки, способные намагничиваться и поддерживать эту намагниченность, с параметрами, аналогичными параметрам современных постоянных магнитов. Либо, что вероятно, более реально, рассмотреть поведение постоянных магнитов при глубоком охлаждении. Последнее является практическим шагом по созданию сверхпроводящей электрической машины с проводниками из ВТСП и с возбуждением от постоянных магнитов. Для этого решения целесообразно исследовать синхронную машину с когтеобразными полюсами или ее индукторный вариант исполнения.

Из литературных источников известно, что фазовые переходы в ферромагнетиках и в обычных низкотемпературных сверхпроводниках (НТСП) имеют принципиальные различия. Если при повышении температуры ферромагнетика до точки Кюри исчезает лишь порядок в ориентации магнитных моментов, но не сами моменты, то в НТСП как порядок в волновых функциях электронных пар (фазовая когерентность), так и сами пары исчезают при одной и той же критической температуре T_K . Количественной мерой прочности связи электронов в куперовских парах является СП-щель в плотности электронных состояний, которая максимальна при $T = 0$ К и обращается в нуль при $T = T_K$. Многие эксперименты и научные публикации свидетельствуют о том, что ВТСП-ки занимают промежуточное положение между этими двумя предельными случаями и что в них пары существуют также в некотором температурном диапазоне (T^*) выше T_K , то есть выше температуры, при которой нарушается фазовая когерентность и появляется конечное электросопротивление. Какой бы теорией существования СП-сти мы не пользовались (БКШ или экситонной теорией Ландау), согласно современным теориям, следует признать, что для существования СП-сти (низко- или высокотемпературной) необходимо наличие энергетической щели в плотности электронных состояний. В ВТСП-ках "частичная щель" в плотности состояний сохраняется при $T_K < T < T^*$, причем в этом интервале температур ее называют "псевдощелью". Публикации отечественных и зарубежных авторов указывают на то, что, по крайней мере, часть необычных свойств нормального состояния ВТСП обусловлена "выживанием" локальных электронных пар при $T > T_K$. Т.о. можно сделать вывод, что использование постоянных магнитов в электрических машинах, работающих при глубоком охлаждении или в диапазоне криогенных температур возможно. Создание или, хотя бы, исследование сверхпроводящих электрических машин с магнитоэлектрическим возбуждением реально и перспективно.